

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko

Analiza mnenj s pomočjo strojnega učenja in slovenskega leksikona sentimenta

JTDH
30. september
2016

Klemen Kadunc
Marko Robnik-Šikonja

Vsebina

- analiza mnenj: kaj, zakaj, kako
- slovenski sentimentni leksikon
- mnenjski korpus
- ovrednotenje z metodami strojnega učenja
- zaključki

Analiza sentimenta: kaj?

- zaznavanje mnenj v besedilih
npr. o izdelku, dogodku, stranki
- sinonimi:
 - rudarjenje mnenj,
 - analiza mnenj,
 - rudarjenje sentimenta,
 - zaznavanje mnenj
- polarno in z lestvico
 - pozitivno, negativno, (nevtralno)
- različni nivoji:
 - dokument, odstavek, stavek
 - splošen vtis, o posamezni entiteti , osebi itd.

Analiza sentimenta: zakaj?

- velike količine uporabniško generiranih vsebin:
 - komentarji, mnenja, blogi, forumi
 - novice, tviti, objave na socialnih omrežjih
- vrsta raziskave javnega mnenja
- nujna avtomatizacija
- večina pristopov dela na angleščini, nekaj večjezičnih
- težavnost: nestandarden jezik, okrajšave, emotikoni, večpomenskost besed, različen sentiment v različnih kontekstih, negacija, sarkazem

The screenshot shows a comment thread on a social media platform. At the top, it says "Oddajte svoj komentar - Število komentarjev: 23". Below this, there are several comments, each with a sentiment score. The comments are:

- šurda: "Aluminij, ki je premagal NK, Maribor in to sredi Maribora ali NK, Koper? Bomo videli! Ob 17:00 pa je tekma med Rudarjem iz Velenja in NK Mariborom, jaz sliškam pešči ZA knape, da vsaj 1 točko vzamejo NK, Maribor-u!" Sentiment scores: +8 (thumbs up), -7 (thumbs down).
- SLOBloodPatriot: "Danes bo težka za Maribor, Rudarji se ne bodo kar tako predli." Sentiment scores: +9 (thumbs up), -2 (thumbs down).
- SLOBloodPatriot: "predali!" Sentiment scores: +4 (thumbs up), -3 (thumbs down).
- ala-persk: "Prenosi tekam..." Sentiment scores: +1 (thumbs up), -0 (thumbs down).
- COLD: "@šurdek naj te popravim: Aluminij ki je premagal MB sredi MB ali KP ki je premagal Bežigrad 05 sredi nepoplačanih stožic! Zanimiva tekma..." Sentiment scores: +5 (thumbs up), -16 (thumbs down).
- COLD: "@šurdoslav: tudi tu ne more da nebi omenil MB - nato pa nam očita obremenjenost hahaha to je to o čem govorim - dvoilčnost je doma iz bežigrada!" Sentiment scores: +4 (thumbs up), -9 (thumbs down).

Analiza sentimenta: kako?

- s pomočjo leksikona sentimenta (potrebno ga je imeti)
- s pomočjo tehnik obdelave naravnega jezika in strojnega učenja
- kombinirano

Sentimentni leksikoni

- seznam besed z označenim sentimentom (polarno, stopenjsko, več kategorij)
- splošni in tematski
- izdelava: ročna, (delno) avtomatska
- več javno dostopnih za angleščino
 - Hu & Liu (2004), še vedno najbolj znani, vsebuje 1000 pozitivnih in 4783 negativnih besed
 - SentiWordNet (Baccianell et al., 2006) je dopolnitev WordNeta s sentimentno oznako
- slovenščina:
 - Rok Martinc (2013) na podlagi Nielsen (2011), vsebuje 1000 pozitivnih in 1000 negativnih besed
 - Mateja Volčanšek (2015) na podlagi seznama General Inquirer (Stone, 1997), 1669 pozitivnih in 1912 negativnih besed.

positive words	negative words
a+	2-faced
abound	2-faces
abounds	abnormal
abundance	abolish
abundant	abominable
accessable	abominably
...	...

Nov slovenski sentimentni leksikon

- na osnovi leksikona Hu & Liu (2004)
- (delno) ročni prevod, pregledan
- Nelematiziran in lematiziran: 1921 pozitivnih, 5143 negativnih besed
- prosto dostopen
- spletno orodje za dopolnjevanje slabosti
 - neupoštevanje konteksta
 - prevod ni zajel nekaterih (neformalna komunikacij)
 - brezstopenjski
- dilema: leme ali vse oblike l

pozitivne besede	negativne besede
adut	abnormalen
aerodinamičen	absurd
agilen	absurden
agilno	absurdnost
aktualen	afektiran
ambiciozen	afnati
...	...

Korpus uporabniških komentarjev

- Iskanje relevantnih komentarjev z Google API.
- Nastavitev poljubne konfiguracije za luščenje komentarjev.
- Oznake: pozitivno, negativno, nevtrarno, irelevantno ter dodatno "potrebno poznavanje konteksta".
- Vsak komentar je bil označen s strani treh označevalcev.
- uravnotežen korpus 580 komentarjev vsake vrste

	gosp.	politika	šport	drugo	RtvSlo	24ur	Finance	Reporter	skupaj
pozitivno	129	26	679	64	566	255	54	23	898
negativno	262	33	240	53	441	48	75	24	588
nevtrarno	1420	351	882	638	1614	584	554	539	3291
skupaj	1811	410	1801	755	2621	887	683	586	4777

Porazdelitev komentarjev

(a) Po spletnih virih

(b) Po kategorijah

Strojno učenje za analizo sentimenta

- predprocesiranje besedil

- vektorizacija besedil kot vreče besed
- klasifikatorji: logistična regresija (LR), metoda podpornih vektorjev (SVM), večvrednostni naivni Bayesov klasifikator (MNB) in binarni naivni Bayesov klasifikator (BNB)

Testni scenariji

- 10-kratno prečno preverjanje na uravnoveženem korpusu
- osnova: večinski razred 580 komentarjev po posameznih kategorijah
- testiranje predobdelave besedil: različni tokenizatorji, lematizacija, specifične spletne komentarjev
- priprava značilnik: model z n-grami, vključevanje sentimentnih leksikonov, uteževanje značilnik s tf in tf-idf
- izbira značilnik hi^2
- različni klasifikatorji

Uporabnost sentimentnih leksikonov

Model	LR	SVM	MNB	BNB
unigrami	61,8	59,7	63,2	48,9
unigrami + KSS	62,9	60,6	64,5	49,8
unigrami + GIS	61,5	59,5	64,4	49,4
unigrami + SWN	61,0	59,8	63,4	49,2
vsi skupaj	62,2	60,5	65,2	50,3

- razlike statistično niso značilne

Izbira najboljše metode

Klasifikator	CA	mera F_1			
		<i>pos</i>	<i>neg</i>	<i>neu</i>	povp.
osnova	54,5	57,6	51,5	54,3	54,5
LR	63,6	68,1	61,3	61,6	63,7
SVM	63,2	69,0	62,1	58,6	63,2
MNB	65,5	68,6	66,8	60,6	65,3
BNB	60,1	65,0	56,7	58,4	60,0

- neuravnotežen korpus: 588 nevtralnih, 898 pozitivnih, 3291 negativnih komentarjev
- večinski razred, CA = 68,9%
- MNB
CA = 76,2%, F1 pos = 60,0%, F1 neg = 85,4%

Zaključki

- izdelan je javno dostopen sentimentni leksikon primerljiv z angleškimi in orodje za njegovo vzdrževanje
- izdelana je analiza predprocesiranja, predstavitve značilik in klasifikacijskih metod za slovenščino
- možne izboljšave:
 - razdvoumljanje besed (SloWNet)
 - uporaba kakovostnih večjezičnih slovarjev
 - avtomatsko določanje sentimentnih besed v različnih kontekstih
 - obravnava negacije in oblikoslovna analiza
 - testiranje na večjem korpusu